

АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И
ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ**

**«РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»**

3 ноября 2021 года

Материалы республиканской научно-технической конференции

Ташкент – 2021

В сборнике материалов научно-технической конференции нашли свое отражение актуальные вопросы роль науки и образования в модернизации предприятий нефтегазовой отрасли, инновации и инвестиции - основа модернизации нефтегазовой отрасли, энергосбережение и энергоэффективность - факторы устойчивого развития нефтегазовой отрасли, химическая технология и экология в нефтегазовой отрасли, применение прогрессивных технологий в повышении эффективности геологоразведочных работ по приросту добычи углеводородов, внедрение передовых технологий по увеличению добычи и транспортировки углеводородного сырья.

Материалы конференции представляют интерес для руководителей всех уровней управления, преподавателей, исследователей и специалистов-практиков государственных учреждений и акционерных обществ нефтегазовой отрасли, научных сотрудников академических институтов Академии наук Республики Узбекистан, магистрантов и студентов.

Редакционная коллегия:

- А. Магруппов** - исполнительный директор Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
- С. Юнусов** - заместитель директора по научным работам и инновациям
- К. Гафуров** - заместитель директора по учебной и воспитательной работе
- М. Мирсалиева** - заместитель директора по вопросам молодёжи и духовно-просветительской работе
- Ф. Юсупов** - заведующий сектором научных исследований, инноваций и подготовки научно - педагогических кадров, д.т.н., профессор
- О. Отто** - и.о. заведующего кафедрой «Экономика нефти и газа», к.э.н., доцент
- М. Ахмедов** - заместитель заведующего отделением «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»
- Э.Мамажанов** - заместитель заведующего отделением «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
- Н.Турабеков** - и.о. заведующего кафедрой «Технологии геологической и геофизической разведки»,
- А.Усманова** - и.о. заведующего кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины», к.п.н., доцент
- Ш.Бобохужаев** - заведующий сектором по организации научно-исследовательской деятельности одарённой молодёжи
- С.Валиев** - начальник Управления делами

Убайдуллаев Д.Р., Абдурахманов Р.А., Скулкова И.Н. СПОРТИВНО – МАССОВАЯ РАБОТА В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	106
Усманова А.А., Пягай В.Р. ЭЛЕКТОРАТНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА	109
Усманов С.А. ВЛАСТЬ КАК ТРАДИЦИОННОЕ ГОСПОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ	114
Усманова А.А. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И ОСВОЕНИЯ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА	120
Усманова А.А., Мирсаидова Л.М. ВОЗДЕЙСТВИЕ СМИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА	124
Фёдорова Л.И. К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ	130
Хаирова Д.Р., Сайфуллаева М.И. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ	132
Халимова А.Ф. ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕРМИНОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ	136
Хасанова М.Б. СТАНОВЛЕНИЕ И ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ	139
Юнусов С.З., Исламова Г.Х., Махмудова Ш.А. ОПРЕДЕЛЯЕМ ЧИСЛО ОБОРОТОВ БАРАБАНА ЗА ВРЕМЯ РАЗГОНА.	142
Аббасов С.Ж. ПРИТИРКА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ	145

СЕКЦИЯ 2
«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ - ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

Бобохужаев Ш.И. МОДЕЛЬ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА	148
--	-----

ВЛАСТЬ КАК ТРАДИЦИОННОЕ ГОСПОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Усманов С.А.

Университет мировой экономики и дипломатии

Аннотация. Статья посвящена отличительным особенностям проявления власти, традиционным свойствам управления. Представлены теоретические концепции традиционной модели господствующего типа государств как политической системы, законы и принципы традиционной власти, различные подходы к властвованию. Акцентируется внимание на специфике традиционной господствующей власти в Китае, ее цикличности в разные исторические периоды развития.

Ключевые слова: Власть, традиции, управление, господство, феномен общества.

Особенности проявления власти как традиционного господства и управления содержатся в вере в священный характер имеющихся традиций и правил, «нарушение которых влечет за собой дурные магические или религиозные последствия» [1]. Для традиционного типа разума свойственна выразительность мышления, вера в существование сверхъестественных сил, которые содержатся вне реальном мире и в определенных ситуациях могут управлять людьми, поощрять или наказывать их. Для того чтобы создать для себя комфортные условия жизни, традиционный человек прибегает к мифологическо-ритуальным средствам существования, старается поддержать природную и социальную гармонию.

Считалось, что достижение порядка и стабильности в обществе зависят от отдельных лиц и их сверхъестественных возможностей, или же от тех, кто обладал аналогичными свойствами, которые могли передаваться по наследству. А загадочные таинства вхождения в контакты с богами и силами природы, молебны о гарантиях безопасности и благополучия своему народу причислялись к обыденным правилам существования. Традиционным подобает называть господство, опирающееся на привычные образы жизни, наследуемые ценности, устоявшиеся нормы и условия существования. Господина (или много господ) избирают с учетом утвердившихся традицией принципов. Подчинение ему – природой заложенные обычаи [2].

Традиционное господство сформировано на субъективном отношении к власти. Отношения между правителем и его заместителями базируются не на служебном долге и официальных компетенциях, а на личной верности своему господину. Господин использует управление как неизбежную функцию и применяет существующую власть в зависимости от собственных устремлений

и интересов. Он привлекает и наделяет властными полномочиями чиновников на основании личной верности.

По мнению М.Вебера, власть в форме традиционного господства основывается не на своде установленных законов и принципов, а, во-первых, на традиционных правовых нормах и, во-вторых, на единоличных решениях самого правителя, упрощающих положение приближенных. Последнее явление Вебер назвал "княжьим правом" имевшем место в германской традиции [3].

Нравственные, моральные позиции традиционной власти в обществе базируются больше на вере людей в священные традиции. В результате этого протест против бесчинств правителя или его слуг направлен на определенных индивидуумов (того же правителя или, как правило, его помощников), но не против имеющейся структуры традиционалистских ценностей в целом.

Вебер называет несколько категорий общества, сформированных на основе власти с традиционным господством и управлением. К их числу относится геронтократическая патриархальная власть отца семейства, старейшего члена общины или рода. В таком обществе господство основывается на поклонении традициям. В патримониальном обществе власть оказывается в руках правителя, господствующего над подчиненными (крепостными), в результате личностных отношений господства и подчинения. В действительности, это уже держава, в котором отношения между правителем и подданными сформированы на патриархальной связи между "отцом" и "сыновьями".

В сформированном патримониальном обществе (Древний Египет, поздняя Римская империя, Византия) крупные чиновники ("патримониальные бюрократы") были территориально изолированы от правителя, но преданно служили ему. В знак благодарности они получали право унаследовать земли, присваивать посты и звания. Имеющие преимущества данной категории общества отличались от сословного феодализма.

За последние несколько лет в глобализирующем мире происходят немаловажные трансформации. Связаны они, с развитием различных сфер и направлений, что способствует увеличению престижа державы в мировом сообществе, реализации амбициозных стратегических задач. Одним из ярких примеров таких государств является Китай.

Располагая огромными человеческими ресурсами, Китай в последние десятилетия демонстрирует стабильный рост и развитие. Несмотря на глобальные кризисы Китай убедительно позиционирует свои возможности преодолевать трудности, приобретая опыт антикризисного управления страной.

По большей части приобретенные успехи связаны с сохранившимися условиями традиционной власти управления, подкрепленные незыблемыми культурно-историческими ценностями этики и морали, общинностью и коллективизмом, родовыми понятиями, феноменом власти-собственности.

Власть как традиционная форма господства и управления получила свое распространение на территориях древневосточных империй (Египет, Вавилон, Персия, Китай), у средневековой Европы, она присутствует в современных политических системах. По своей сути такая власть схожа с отношениями в патриархальной семье, где младшие повинуются старшим. Поэтому, как считал М. Вебер, полезно сохранять наследственную монархию и в условиях демократии, чтобы подкреплять авторитет государства многовековыми традициями почитания власти [4].

В работах китайских авторов Ду Вэймин, Теин Ли, Чжу Лиянь, Ван Гоюань, Чжан Цзянь и др., акцентируется внимание на власти как традиционном господстве и управлении. По мнению Ду Вэймина, практически задавленная вестернизацией китайская традиция все же имеет шанс возродить некоторые свои элементы в будущем, смягчить западный «меркантилизм» и способствовать созданию конструктивного синтеза [5].

Теин Ли считает, что осуществление политики реформ и открытости способствовало раскрепощению сознания. Обществоведы смело разбили «мертвые догмы» и «закостенелые» формы, восстановили изначальный облик марксизма. С начала 80-х годов стали изучаться работы Дэн Сяопина. XV съезд КПК (сентябрь 1997 г.) внес в Устав КПК положение о теории Дэн Сяопина, признав ее руководящей идеологией партии. Были развернуты широкомасштабные исследования таких вопросов, как место теории Дэн Сяопина в истории развития марксизма, ее значение в осуществлении политики реформ и открытости и модернизации [6].

Господство традиционной власти определило циклический характер китайской истории, основанной на общественно-экономических принципах (увеличение частного землевладения, смягчение контроля над основными транспортными и ирригационными структурами и др.). Судя по всему этот исторический факт выглядит убедительно, однако сами китайцы, подметившие некое движение истории еще задолго до начала нашей эры, располагали собственным суждением, которое было озвучено еще древнекитайским философом Мэн-цзы, а затем и со стороны традиционного конфуцианства и стало общепринятым. Чередование циклов падения и взлетов традиционной власти явились предпосылками для нынешних результатов китайского государства.

Согласно имеющимся данным, за последние тридцать лет экономика Китая выросла более чем в 13 раз. По подсчетам экспертов, “с 2007 г. КНР занимает второе место по объему экспортируемой продукции и третье - по объему импорта. В 1990-2000 гг. ежегодный рост товарного экспорта КНР составлял в среднем 15 %, а в 2004-2008 гг. - 24 %. Насколько активно в последние годы развивалась китайская экономика, может свидетельствовать и транспортная статистика.

Начиная с 2005 г., Китай является мировым лидером по росту пропускной способности морских портов. В 2007 г. она составляла 6,5 млрд т, к 2020 г. 9,29 млрд т” [7]. По мнению ряда специалистов, в 2028 г. Китай опередит США и выйдет на первое место в мире по уровню развития экономики [8]. По итогам первых 11 месяцев 2020 года товарооборот Китая с АСЕАН, ЕС, США, Японией и РК показал положительный рост. Торговый оборот между Китаем и АСЕАН, ЕС и США вырос на 5,6%, 3,5% и 5,8% соответственно [9]. По данным ВТО, он входит в список ведущих стран-поставщиков и покупателей. В 2020 году Китай увеличил экспорт на 3,6% - до рекордных \$2,49 трлн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР [10].

В самом Китае активно пропагандируется тезис о том, что он вносит важный вклад в стабильность в Азии и стремится облегчить давление бремени кризиса на регион в целом. В официальном китайском издании “Бэйцзин ревью” по этому поводу говорится: “Китай больше не является экономической державой, учитывающей только свои интересы, а скорее глобальной экономической, торговой и финансовой страной, взявшей на себя намного большую ответственность, чем когда-либо ранее. Люди должны быть уверены, что трудности в финансовом кризисе в Восточной Азии могут быть преодолены с помощью Китая и усилий восточно-азиатских стран. Улучшенная азиатская модель наполнит регион новой жизненной силой и энергией”. Китай развивается чрезвычайно активно. Его влияние на экономику становится подавляющим. К 2040 г., по прогнозам экспертов, Китай станет ведущей экономической державой мира [11].

Китай непрерывно расширяет географию своего взаимодействия, все большее количество стран устанавливает экономическое сотрудничество с данным государством. Помогает такому взаимодействию достаточно миролюбивая и «открытая» политика Китая, направленная на реализацию взаимных интересов договаривающихся сторон. “Тихая экспансия” Китая пока не рассматривается как угроза национальным интересам.

Кроме того, следует отметить «всеядность» китайской экономики, находящей множество способов проникновения на рынки стран-конкурентов и привлечения их интереса к собственному рынку. Это и переговоры о сотрудничестве, производственная, инвестиционная, научно-техническая, торговая деятельность, развитие транспортной инфраструктуры, совместное решение миграционных проблем, активное проведение и участие в международных выставках. Применяя в своей внешней политике лучшие образцы “восточного” взаимодействия, Китай сумел достигнуть благоприятной внешней среды и с успехом развивает достигнутые “завоевания” [12].

Анализ источников свидетельствует об актуализации власти как важного феномена в жизни любого общества, его отдельных систем и подсистем. Долговременность существования власти, ее продуктивность возможны при господстве культурно-исторических ценностей, этических норм морали, утверждении принципов общинности и коллективизма, управлении интересами и потребностями родового сословия, власти-собственности.

Традиционные формы управления, наличие в нем специфических черт выступают необходимыми условиями для функционирования господствующей власти. Ее предназначение выражено в полном подчинении объекта власти воле ее субъекта, регулировании родоплеменных отношений, контроле над поведением индивидов в общине (обществе), управлении общинными процессами, мобилизации индивидов, коллективов, общины в целом на достижение каких-либо значимых для них целей.

Исходя из вышеизложенного позволим сделать следующие выводы: эволюционный путь изменения власти имеет разные формы проявления от примитивных обществ до индустриализированных, с присущими противоречиями и неравенствами; власть отражает способность и возможность индивидов или групп оказывать определяющее воздействие на общество, проводить свою волю управления им, мобилизовать большие массы людей на достижение поставленных целей, регулировать отношения между отдельными группами; существу различные подходы к властвованию. Они могут быть выражены в авторитарном, демократическом, тоталитарном стилях управления. Кроме того, власть обладает особыми функциями и эффективностью проявления; власть представлена в качестве важного феномена общества, его отдельных систем и подсистем. Долговременность традиционной власти (на примере Китая), ее продуктивность возможны при господстве культурно-исторических ценностей, этических норм морали, утверждении принципов общинности и коллективизма, управлении интересами и потребностями родового сословия, власти-собственности.

Список использованной литературы:

1. Вебер М. Избранное. Образ общества [Электронный ресурс] // Макс Вебер; Перевод с немецкого. - Москва: Юрист, 1994. - 704 с. - (Лики культуры) – ISBN 5-7357-0048-0 //Режим доступа: <http://tehne.com/library/>
2. Хорос В.Г. Попытка синтеза различных срезов китайской цивилизации [Электронный ресурс] //Китайская цивилизация в глобализирующемся мире. По материалам конференции. В 2-х тт. / Отв. ред. – В.Г. Хорос. -М.: ИМЭМО РАН, 2014. -С.27-85 //Режим доступа: <https://www.imemo.ru/>
3. Денисюк Н., Гречнева Е. Введение в политическую теорию. Денисюк Н.П., Гречнева Е.Ф. -М.: Издательство «Высшая школа»», 2019 ISBN 978-985-06-3153-4 //Режим доступа: <https://books.google.co.uz/books?id>.
4. Лукин А.В. Китай: марксизм или конфуцианство? // Возвышающийся Китай и будущее России. -М.: Международные отношения, 2015. -С.265 //Режим доступа: <https://mgimo.ru/about/news/experts/234494/>.
5. Теин Ли. Великая эпоха – блестящие успехи //Вестник Российской академии наук, 2001, Т 71, № 10, -С. 938-944 /Режим доступа: ras.ru > FStorage > download .
6. Центр транспортных стратегий //ЦТС, Новости, 9 октября 2020 г. //Режим доступа: <https://cfts.org.ua/news>.
7. Экономика Китая обгонит экономику США в 2028 году //Вестник, 28.12.2020 //Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/>.
8. КНР активно восстанавливает внешнюю торговлю //Российская газета RG.RU, 09.12.20 //Режим доступа: <https://rg.ru/2020/12/09/knr-aktivno-vosstanavlivaet-vneshniuiu-torgovliu.html>.
9. Экспорт Китая в 2020 году вырос на 3,6% и достиг рекорда //Интерфакс. Экономика, 14.01.2021 //Режим доступа: <https://www.interfax.ru>
10. Security politics in the Commonwealth of Independent States: The Southern belt // Edited by M. Mozaffari. - L.: Macmillan Press, 1997. - P. 133.
11. Соловьева В.П. Внутренняя и внешняя политика Китая в условиях традиционной глобализирующейся власти //Журнал «Вестник Забайкальского государственного университета, 2009. Политология //Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-kitaya-v-usloviyah-traditsionnoy-globaliziruyusheysya-vlasti>.